

PENGERTIAN, TEORI, DAN JENIS-JENIS METAFORA

Rr Dewi Istikharini
312201800818@mhs.dinus.ac.id

Abstrak: This article contains an explanation of matters relating to metaphors, namely the notion of metaphor, types of metaphors, and procedures for identifying metaphors. With the creation of this article, it is expected to be able to provide information in the form of an explanation of the metaphor so that ordinary people to the metaphor can know several things related to the metaphor discussed in this paper.

Keywords: *Metaphors, Metaphors Meaning, Metaphors Type, Metaphors Theory*

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki ketertarikan untuk mempelajari suatu hal sehingga terkadang hal tersebut dijadikan sebagai sebuah hobi. Tidak sedikit orang yang tertarik pada karya sastra untuk sekedar dibaca tapi bahkan menjadi bahan untuk dipelajari karena karya sastra merupakan bagian dari sebuah budaya pada tempat tertentu. Definisi Sastra menurut Taum (1997: 13) adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif” atau “sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan hal-hal lain”. Contoh karya sastra yaitu, novel, cerpen, puisi, dan lagu.

Ada beberapa orang yang membaca karya sastra tersebut kadang tidak dapat menangkap pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra secara keseluruhan, karena dalam karya sastra tersebut ada beberapa yang menggunakan kata-kata kiasan atau ungkapan yang memiliki makna tersirat, khususnya ketika membaca puisi atau lirik lagu. Untuk dapat memahami karya-karya sastra tersebut, pembaca harus menggali atau mempelajari karya tersebut lebih dalam dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. hal ini dipelajari dalam ilmu linguistik.

Dalam ilmu linguistik yang dapat membedah dan mengkaji karya sastra tersebut, salah satunya adalah metafora. Kajian metafora ini dapat digunakan untuk memahami makna dalam karya sastra sepenuhnya sehingga bagi orang yang membaca karya sastra tersebut dapat dengan mudah memahami dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut dan pesan tersebut pun dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam tulisan ini dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metafora, yaitu pengertian metafora, jenis-jenis metafora, dan prosedur mengidentifikasi metafora. Tujuan membahas hal-hal tersebut adalah untuk memberikan informasi berupa penjelasan mengenai metafora agar orang-orang awam terhadap metafora dapat mengetahui beberapa hal berkaitan dengan metafora yang dibahas pada tulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Metafora

Secara etimologis, kata “metafora” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* yang berarti diatas dan *pherein* yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Dalam bahasa Yunani Modern, kata metafora juga bermakna transfer atau transpor. Dengan demikian, menurut Classe (2000: 941) mengungkapkan bahwa metafora adalah pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep lain untuk mengisyaratkan kesamaan, analogi atau hubungan kedua konsep tersebut.

Metafora juga bermakna menembus, yang berarti menembus makna linguistik. Metafora termasuk dalam bahasa kiasan atau majas, seperti perbandingan, tetapi tidak mempergunakan kata pembanding. Metafora menerangkan suatu hal yang sama atau memiliki nilai yang sama dengan hal yang lain, tapi sebenarnya berbeda.

B. Teori Metafora

1. Teori Perbandingan

Teori ini digagas oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak.

2. Teori Interaksi

Teori ini digagas oleh Richards (1936: 93-96) yang menyatakan bahwa metafora merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk memahami suatu gagasan yang asing (*vehicle*) melalui interaksi gagasan tersebut dengan gagasan lain yang maknanya secara harfiah sudah lebih dikenal (*tenor*), bukan melalui pemindahan makna.

3. Teori Pragmatik

Teori pragmatik merupakan penolakan terhadap konsep adanya perubahan makna pada topik karena adanya pemindahan makna dari citra, atau karena adanya interaksi *vehicle* dengan *tenor*. Dengan kata lain, teori pragmatik membantah konsep teori perbandingan dan teori interaksi.

4. Teori Kognitif

Teori ini digagas oleh Lakoff dan Johnson melalui buku mereka *Metaphors We Live By* (1980). Prinsip utama dalam teori kognitif Lakoff dan Johnson adalah bahwa metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir. Metafora menghubungkan dua ranah konseptual, yang disebut ranah sumber (*source domain*) dan ranah sasaran (*target domain*). Ranah sumber terdiri dari sekumpulan entitas, atribut atau proses yang terhubung secara harfiah, dan secara semantis terhubung dan tersimpan dalam pikiran. Ranah sasaran cenderung

bersifat lebih abstrak dan mengikuti struktur yang dimiliki ranah sumber melalui pemetaan ontologis. Pemetaan inilah yang disebut metafora konseptual.

C. Jenis-jenis Metafora

Berdasarkan pilihan citranya sendiri, menurut Parera (2004:119), metafora dibedakan atas 4 kelompok, yaitu :

- Metafora bercitra antropomorfik
Digunakan untuk membandingkan kemiripan pengalaman dengan apa yang terdapat dalam dirinya atau tubuh pemakai metafora. Contohnya, kepala desa, mulut goa.
- Metafora bercitra hewan
Digunakan untuk menggambarkan satu kondisi atau kenyataan di alam pengalaman pemakai bahasa. Contoh cocor bebek, buah naga.
- Metafora bercitra abstrak
Digunakan untuk mengalihkan ungkapan-ungkapan yang abstrak ke ungkapan yang lebih konkret. Contoh, anak emas diartikan sebagai anak yang dibanggakan.
- Metafora bercitra sinestesia
Metafora jenis ini merupakan metafora yang mencoba mengalihkan pemakaian yang bercirca indera. Seperti, buah bibir, kaki tangan.

D. Prosedur mengidentifikasi Metafora

Kelompok Pragglejaz (2007) merumuskan *Metaphor Identification Procedure* sebagai berikut:

1. Baca wacana secara menyeluruh untuk membangun pemahaman umum tentang maknanya.
2. Tentukan unit leksikal dalam wacana:

3.

- (a) Untuk setiap unit leksikal dalam teks, lihat maknanya dalam konteks, yaitu, bagaimana makna itu berlaku sebagai suatu entitas, relasi, atau atribut dalam situasi yang ditimbulkan oleh teks (makna kontekstual). Perhitungkan apa yang datang sebelum dan setelah unit leksikal.
- (b) Untuk setiap unit leksikal, tentukan apakah unit itu memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dalam konteks lain daripada dalam konteks tersebut. Dalam identifikasi metafora ini, makna dasar cenderung: (i) lebih nyata (apa yang diungkapkan lebih mudah dibayangkan, dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan); (ii) terkait dengan tindakan fisik; (iii) Lebih tepat (tidak samar-samar); dan (iv) secara historis lebih tua. Makna dasar harus merupakan makna yang paling sering muncul dari unit leksikal tersebut.
- (c) Jika unit leksikal memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dalam konteks lain dibandingkan dengan konteks yang ada, periksa apakah makna kontekstual berbeda dengan makna dasar tetapi dapat dimengerti melalui perbandingan dengan makna dasar tersebut.

4. Jika ya, tandai unit leksikal tersebut sebagai metafora.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai metafora tersebut dapat disimpulkan bahwa metafora adalah metafora adalah pengalihan sebuah makna untuk menganalogikan suatu konsep dengan konsep lain yang memiliki kesamaan atau memiliki nilai yang sama. Terdapat teori-teori yang menjelaskan metafora, antara lain teori penjelasan yang dikemukakan oleh Aristoteles, teori interaksi yang dikemukakan oleh Richard, teori pragmatik, dan teori kognitif yang dikemukakan oleh Lakoff dan Johnson.

Dalam metafora dibagi menjadi beberapa jenis menurut Parera, yaitu metafora bercitra antropomorfik, metafora bercitra hewan, metafora bercitra abstrak, dan metafora bercitra sintesia. Untuk melakukan pengkajian terhadap metafora terdapat prosedur mengidentifikasi metafora menurut Pragglejaz, yaitu baca wacana dengan menyeluruh, lalu tentukan unit leksikal, lihat makna dalam konteks, tentukan apakah makna tersebut memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dari yang lain, bandingkan konteks kontemporer tersebut dengan konteks yang ada. kemudian jika iya, maka tandai unit leksikal tersebut sebagai metafora.

DAFTAR PUSTAKA

Saifudin, A. (2012). METAFORA DALAM LIRIK LAGU KOKORO NO TOMO. *Jurnal LITE* Vol. 8, No. 2, 92.

Sari, P. (2015). Penggunaan Metafora dalam Puisi William Wordsworth. *DIALEKTIKA: Jurnal pendidikan Bahahasa, Sastra, dan Matematika*, Vol. 1, No. 2, 117.

Asem manis. (2009). Pengertian Sastra Secara Umum dan Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 30 April 2019. <https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>

Referensi Makalah. (2012). Metafora dalam Bahasa. Diakses pada tanggal 30 April 2019. <https://www.referensimakalah.com/2012/11/metafora-dalam-bahasa.html>

Scribd. Pengertian Teori dan Klasifikasi Metafora. Diakses pada tanggal 30 April 2019. <https://id.scribd.com/doc/132846767/Pengertian-Teori-Dan-Klasifikasi-Metafora>